

УДК 342.9

Панова Оксана Олександрівна –

*д. ю. н., професор, професор кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету Національного авіаційного університету
(пр. Гузара Любомира 1, 03058, Київ, Україна)*

Oksana O. Panova –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor of
the Department of Criminal Law and Procedure,
Faculty of Law,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03058, Ukraine)
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3533-5076>*

Воротюк Наталія Вікторівна –

*здобувач вищої освіти другого (магістратського) рівня
Юридичного факультету Національного авіаційного університету
(пр. Гузара Любомира 1, 03058, Київ, Україна)*

Nataliia V. Vorotiuk –

*applicant for higher education of the second (magistrate) level,
Faculty of Law,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03058, Ukraine)*

Щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування

У науковій статті розкрито корупційні ризик у сфері надання адміністративних послуг та контрольної-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні за сферою містобудування. Визначено основні завдання сучасного містобудування. Запропоновано ефективну конструкцію для боротьби з корупцією у сфері містобудування таку як вироблення механізму прозорого ринкового середовища, яке ґрунтується на автоматизації надання послуг, що унеможливує втручання сторонніх осіб та перевищення службових повноважень. Запропоновано зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері містобудування.

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на визначенні необхідних змін у вітчизняній правовій системі, з метою покращення інвестиційної привабливості країни, крізь призму удосконалення сфери містобудування.

Ключові слова: містобудування, відповідальність, правопорушення, дозвільна документація, інвестиційна привабливість.

O.O. Panova, N.V. Vorotiuk Regarding the Strengthening of Responsibility for Offenses in the Field of Urban Planning

Introduction. *Despite the rapid Euro-integration processes taking place in the country, several pressing issues in the field of urban planning remain unaddressed. These include the need to increase accountability among participants in urban planning to eliminate corruption, prevent abuse of power, establish "transparent rules of the game" in the permitting system, and boost investment in the sector. Objective.* *The objective of this study is to identify ways to enhance accountability for violations in urban planning through the lens of current legislative initiatives in the country. Materials and Methods.* *The study materials include: Normative legal acts that regulate urban planning and establish liability for violations in this field. Works by domestic and foreign authors conducting scientific and practical research in urban planning. The methodological foundation of the study employs various scientific methods to ensure reliable knowledge, achieve the set goals and objectives, and*

substantiate the conclusions and recommendations. These methods include: Dialectical method for examining theoretical and normative provisions of urban planning issues. Structural-functional method for exploring key aspects of urban planning reforms. Document analysis for identifying shortcomings in the accountability system for urban planning violations. Comparative and modeling methods for developing proposals to improve the national legislative framework underlying urban planning. Results. This study highlights corruption risks in the provision of administrative services and supervisory activities of public administration in the field of urban planning in Ukraine. Key tasks for modern urban planning are identified. An effective structure to combat corruption in urban planning is proposed, including the development of a transparent market environment based on service automation, which minimizes external interference and prevents abuse of power. Amendments to the Code of Administrative Offenses of Ukraine are suggested to strengthen accountability in urban planning. Prospects. Future research should focus on identifying necessary changes to the domestic legal system to improve the country's investment attractiveness by enhancing the urban planning sector.

Keywords: urban planning, accountability, violations, permitting documentation, investment attractiveness.

Постановка проблеми. Сьогодні основною задачею містобудування є створення певного матеріального середовища, у якому потреби людей повинні задовольнятися у найкращий спосіб шляхом проведення містобудівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм і правил, пов'язаних з плануванням, забудовою й іншим використанням території [14, с.112; 5].

Незважаючи на стрімкі євроінтеграційні процеси, які відбуваються в країні залишаються поза увагою ряд нагальних проблем у сфері містобудування, а саме проблема пов'язана зі збільшення відповідальності суб'єктів, що приймають участь у сфері містобудування, задля усунення корупційних проявів, зловживання владою, визначення «прозорої гри» у сфері дозвільної системи та збільшення інвестицій у галузь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує чимало досліджень проблематики, пов'язаної із управлінням в сфері містобудування в Україні, та посиленням відповідальності за правопорушення у сфері містобудування. Так, в роботах Стукаленко О.В. [13] знайшли відображення ключові аспекти адміністративно-правового регулювання будівельних відносин в Україні та світі: його витоки, генезис, сучасний стан, актуальні проблеми, закономірності і перспективи розвитку. Романенко А. В. [12] досліджував теоретичні та практичні питання, пов'язані з адміністративно-правовим регулюванням житлової та громадської забудови. Ляшко О. Б. [4] зазначав, що проведення містобудівної діяльності в Україні повинно спрямовуватись

на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, збереження культурної спадщини, а також забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та інших інтересів [4, с.117]. Озираючись на більш сучасні дослідження, ми звертаємось до роботи Бевзенка В.М. [1] де виокремлюються основні поняття і категорії Публічного будівельного права України та Лещинського В.П. [3] який дослідив законність дозвільної діяльності у сфері містобудування, що в контексті нашого дослідження стало підставою для визначення елементів запобігання корупційної складової у сфері містобудування та посилення відповідальності та контролю у сфері дозвільної діяльності. Проте, визначаючи суб'єкта, який здійснює контроль за сферою містобудування ми звертаємось до роботи Чекомасової Н. Б. [15] яка окреслює основні засади державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Аналогічно до суб'єктів у сфері містобудування звертається у своєму дослідженні Рибак К. О. [11] однак, вона зосереджує свою увагу на адміністративно-правовій участі громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності. П'ятков П. В. [6] надає пропозиції щодо розвитку правового регулювання контрольних процедур стосовно органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, тим самим збільшуючи відповідальність у зазначеній сфері. Окремої уваги заслуговує дослідження Кривошеїна П. П. [2] який розглядає адміністративно

відповідальність у сфері будівництва, та інші автори, що стали підґрунтям для дослідження

Невирішені раніше проблеми. Разом з тим, залишаються не вирішеними проблемні питання в частині: подолання корупційної складової у сфері містобудування, встановлення відкритих «правил гри», посилення контролю та відповідно як механізм досягнення зазначених цілей – створення дієвої системи відповідальності за правопорушення вчинені у сфері містобудування.

Мета статті. Визначення шляхів посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Виклад основного матеріалу. З огляду на запропоновану теми, хочеться зауважити, що Закон України «Про основи містобудування» надає нам визначення «містобудівної діяльності» як «цілеспрямовану діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури» [8]. З урахуванням зазначеного визначення в рамках нашого дослідження ми зосередимо свою увагу на ключових елементах зазначеного терміну, а саме на процесах «створення..», «прогнозування..», «планування..», «проектування..» та інше, то б то те що визначається категорією «діяльності» у сфері містобудування.

Так, від розвитку містобудівної діяльності залежить інвестиційна привабливість кожної територіальної одиниці країни, а також держави в цілому.

Відповідно до аналітичного звіту щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні, підготовленого Центром політики-правових реформ, серед найбільш корумпованих

"дозвільних органів" в Україні підприємці називають саме ті, в яких об'єднано функції з видачі дозволів, надання адміністративних послуг з інспекційними функціями [7].

Дозвільну діяльність у сфері будівництва експерти та правоохоронці вважають основним джерелом корупції в будівельній галузі, оскільки на стадії надання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів фіксується найбільша кількість зловживань та порушень [7].

Основні завдання сучасного містобудування – це створення міст і селищ, що мають індивідуальну зовнішність, рішення міських екологічних проблем, подолання монотонності типової забудови, збереження і науково обґрунтована реконструкція старих міських центрів, дбайливе збереження і реставрація пам'яток культури, їх поєднання з сучасними будівлями.

Однак сучасна містобудівна діяльність має безліч проблем, та вимагає реформування.

Серед основних проблем, які виокремлені у сфері містобудування, що не дозволяють галузі ефективно розвиватись можна зазначити:

- недосконалість нормативно-правових актів, що регламентують сферу містобудування з діями правореалізуючих суб'єктів;
- недотримання принципів саморегулювання відносин між суб'єктами містобудівної діяльності та державою [7];
- деградація детермінантів наукових поглядів на містобудівну сферу, а також недосконалість визначення вимог законодавства у дослідженнях.

На превеликий жаль, озираючись на систему містобудування, ми повсякчас зустрічаємось з випадками неправомірних дозволів, незаконних забудов, перевищенням службових повноважень, що вказують на корумпованість містобудівної галузі в цілому.

Одним з ефективних конструкцій для боротьби з корупцією у сфері містобудування є вироблення механізму прозорого ринкового середовища, який ґрунтується на автоматизації надання послуг, що унеможливило втручання сторонніх осіб та перевищення службових повноважень.

У зв'язку з зазначеним необхідним є реформування містобудівної сфери, зокрема:

- відкрита та прозора система управління сферою містобудування, побудованою за принципом децентралізації влади та державного управління за зазначеною сферою;

- встановлення контрольних заходів як зі сторони громадськості так і незалежних (не урядових) систем надання юридичних послуг та регулювання приватного сектору економіки.

Відтак, важливим кроком реформування містобудування України стало реєстрування у Верховній Раді України Проекту «Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» [10], та Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» [9].

Вищезазначені Проекти законів знаходяться на розгляді у профільних Комітетах Верховної Ради України, а саме у Комітеті з питань правоохоронної діяльності, та у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Метою і завданнями прийняття законопроекту № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» [7] є забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечення державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності державними реєстраторами, публічності надання таких послуг, побудова прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і державного містобудівного нагляду, застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного контролю, посилення контролю за самочинним будівництвом виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм про відповідальність у сфері містобудування [7]. Згідно з проектом Закону, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Згідно із законопроектом №5655 міста будуть зобов'язані моніторити свої території, якщо там з'являється незаконне будівництво -

вносити цю інформацію до електронної системи, щоб її всі бачили: і громада, і профільне міністерство. Слід зазначити, що законопроект встановлює, що міста отримують право зносити незаконні будівлі без судового рішення. Закон визначає чіткі критерії самочинного будівництва, що запобігає зловживанням з боку місцевих органів влади. Серед таких критеріїв – невідповідність цільового призначення земельної ділянки її використанню, відсутність дозволу на проведення будівельних робіт та порушення містобудівних умов і обмежень щодо висотності.

Разом з тим, проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» є першим етапом реформи. Наступний – внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення персональної відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Положеннями проекту Закону України № 5877 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підвищення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» [10], зокрема, пропонуються такі зміни: внесення змін до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині зміни складів правопорушень, збільшення штрафних санкцій за правопорушення у сфері містобудівної діяльності; внесення змін до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині процедурних питань розгляду справ про адміністративні правопорушення; визначення кола суб'єктів на яких може бути накладено адміністративне стягнення; доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею, якою врегульовується питання, забезпечення виконання приписів контролюючих органів відносно об'єктів самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об'єктів незаконного (самочинного) будівництва; внесення змін до статей Кримінального кодексу України, якими забезпечується можливість притягнення до кримінальної відповідальності відповідних суб'єктів містобудівної діяльності, за злочини передбаченні цими статтями; доповнення

Кримінального кодексу України новою статтею, якою передбачається посилення Кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі, за самочинне будівництво на особливо цінних землях, в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, у межах території пам'ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, зони охорони, буферної зони, території об'єкта культурної всесвітньої спадщини, або на земельній ділянці (землях) із порушенням призначення земельної ділянки (земель) або обмеження у використанні земель.

Серед ключових переваг реформування містобудівної сфери, яке передбачають законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо підвищення відповідальності у сфері містобудівної діяльності», можна виділити п'ять основних аспектів: цифровізація процесів (діджеталізація); посилення контролю; запровадження прозорих правил; створення умов для залучення інвестицій; зменшення корупційних ризиків.

Пропонуємо в рамках нашого дослідження, розглянути кожен з аспектів переваг реформування містобудівної сфери.

По-перше, цифровізація процесів (діджеталізація). Одним з перших етапів впровадження діджеталізації у сфері містобудування стало відкриття у 2020 році функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. За 2021 рік, коли система та галузь будівництва працювали на повну, цифровізація дала 1,5 млрд грн антикорупційного ефекту та 9,6 млрд грн економії для держави. Зазначена система здійснює перевірку документації, проводить первинну експертизу проектної документації. Там можна оформити всі необхідні документи для старту будівельних робіт і введення об'єктів в експлуатацію без потреби відвідувати державні установи.

По-друге, посилення контролю. Завдяки Законопроекту №5655 "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" Органи місцевого самоврядування отримають право ухвалювати рішення щодо розробки та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема генеральних планів населених пунктів, планів зонування території тощо. Ухвалення такої документації відбуватиметься виключно після проведення громадських обговорень.

Крім того, законопроект №5655 передбачає впровадження превентивних заходів, які унеможливають самочинне будівництво в майбутньому. У разі виявлення таких випадків органи місцевого самоврядування матимуть повноваження зупинити незаконну діяльність, а відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності.

По-третє, запровадження прозорих правил. Для цього потрібно трансформувати інструменти, які реалізують дозвольно-реєстраційні та контрольні функції. Зокрема, допоможе спрощення регулювання та впровадження автоматизованих сервісів, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за недотримання будівельних стандартів, а також модернізація технічних норм сприятимуть формуванню відкритих відносин між забудовниками, місцевими органами влади та іншими причетними сторонами.

Створення умов для залучення інвестицій. Для стимулювання економічного зростання необхідно залучити капіталовкладення в Україну. Комплексні трансформації, передбачені реформою у сфері містобудування, покликані вирішити проблеми, які гальмують надходження інвестицій у цю галузь. Інвестори, перш ніж долучитися до проекту, ретельно досліджують регіон, територіальні особливості, умови та законодавчі рамки, які регулюють будівельну діяльність. Діджеталізація сфери містобудування та впровадження великої кількості послуг, які можна отримати через цифрові ресурси створює привабливе середовище для інвесторів.

По-четверте, зменшення корупційних ризиків. Досягається за допомогою: створення єдиної електронної системи, яка забезпечує прозоре подання, розгляд та затвердження документації; використання автоматичних алгоритмів для перевірки відповідності проектів законодавчим нормам, що виключає людський

фактор у прийнятті рішень.; забезпечення публічного доступу до містобудівної документації та інформації про видані дозволи і проведені перевірки; проведення громадських обговорень проєктів забудови, тощо.

З урахуванням зазначених аспектів слід наголосити, що Кодекс України про адміністративні правопорушення містить лише три статті що регулюють питання сфери містобудування (ст.96, 96-1, 188-42 КУпАП), однак їх розгляд віднесено до компетенції органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, що на наш погляд, не відповідає вимогам сьогодення, адже доречним було б віднести зазначені питання до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (суддів). Окрім того, потребує врегулювання питання щодо тимчасового арешту об'єктів незаконного (самочинного) будівництва, що не відображено у Главі 20 КУпАП, та потребує посилення

контролю з метою унеможливлення вчинення протиправних дій.

Висновки. Отже, з огляду на зазначено, хочеться зауважити, що вплив реформи містобудування здійснюється у всіх напрямках життєдіяльності суспільства. До очікуваних результатів підвищення відповідальності у сфері містобудування слід віднести: покращення інфраструктури, вироблення безпечного середовища для місцевого населення, приріст економіки та благоустрою, загальне покращення платоспроможності, тощо.

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на визначенні необхідних змін у вітчизняній правовій системі, з метою покращення інвестиційної привабливості країни, крізь призму удосконалення сфери містобудування, врегулювання питання посилення відповідальності за правопорушення у зазначеній сфері.

Список використаних джерел:

1. Бевзенко В. М. Публічне будівельне право України: посібник. Київ: ВД «Дакор», 2022. 144 с.
2. Кривошеїн П. П. Адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні: дис. канд. юр. наук: 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2017. 163 с.
3. Лещинський В.П. Адміністративно-правові засади забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: дис. ... д-р. юрид. наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ, 2024. 450 с. URL: <https://asdoc.nau.edu.ua/golovne-menyu/specjalizovani-vcheni-radi-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-nauk/specjalizovana-vchena-rada-d-26.062.16/12.00.07-«administrativne-pravo-i-proczes;-finansove-pravo;-informacijne-pravo»> (дата звернення 26.11.2024).
4. Ляшко О. Б. Адміністративні послуги у сфері містобудування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Держ. ВНЗ «Запоріж. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. Запоріжжя, 2015. 16 с.
5. Міхова М. В. Правові проблеми розвитку сфери містобудування С. 402-404. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d7c87fc8-4532-417e-adf5-4e195fc2fef9/content> (дата звернення 20.11.2024).
6. П'ятков П. В. Забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. УДФС України. Київ, 2016. 230 с.
7. Пояснювальна записка до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». URL: [blob:https://itd.rada.gov.ua/8611c6d8-91a9-4a0c-a9c0-f6f5757ec0fd](https://itd.rada.gov.ua/8611c6d8-91a9-4a0c-a9c0-f6f5757ec0fd) (дата звернення: 23.11.2024).
8. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text> (дата звернення: 23.11.2024).
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212 (дата звернення: 23.11.2024).
10. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72667(дата звернення: 23.11.2024).

11. Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 275 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0418U003108/> (дата звернення: 25.11.2024).
12. Романенко А. В. Адміністративно-правове регулювання житлової та громадської забудови: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. 215 с.
13. Стукаленко О. В. Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі: теоретично-правові засади: дис. докт. юр. наук: 12.00.07. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2016. 512 с.
14. Управління розвитком міста: навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. 352 с.
15. Чекомасова Н. Б. Адміністративно-правові засади державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права». Київ, 2019. 239 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0419U004863/> (дата звернення: 19.11.2024).

References:

1. Bevzenko V. M. Publichne budivne pravo Ukrainy: posibnyk. Kyiv: VD “Dakor”, 2022. 144 s.
2. Kryvoshein P. P. Administratyvno-pravove rehulivannia budivnytstva v Ukraini: dys. kand. jur. nauk: 12.00.07. Naukovo-doslidnyi instytut publichnoho prava. Kyiv, 2017. 163 s.
3. Leshchynskiy V.P. Administratyvno-pravovi zasady zabezpechennia zakonnosti dozvilnoi diialnosti u sferi mistobuduvannia: dys. ... d-r. yuryd. nauk: 12.00.07. Natsionalnyi aviatsiyniy universytet. Kyiv, 2024. 450 s. URL: <https://asdoc.nau.edu.ua/golovne-menu/speczializovani-vcheni-radi-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-nauk/speczializovana-vchena-rada-d-26.062.16/12.00.07-«administrativne-pravo-i-procnez;-finansove-pravo;-informacijne-pravo»> (data zvernennia 26.11.2024).
4. Liashko O. B. Administratyvni posluhy u sferi mistobuduvannia: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Derzh. VNZ “Zaporiz. nats. un-t” M-va osvity i nauky Ukrainy. Zaporizhzhia, 2015. 16 s.
5. Mikhova M. V. Pravovi problemy rozvytku sfery mistobuduvannia S. 402-404. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d7c87fc8-4532-417e-adf5-4e195fc2fef9/content> (data zvernennia 20.11.2024).
6. P'iatkov P. V. Zabezpechennia zakonnosti nadannia administratyvnykh posluh u haluzi mistobuduvannia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. UDFS Ukrainy. Kyiv, 2016. 230 s.
7. Poiasniuvalna zapyska do Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia sfery mistobudivnoi diialnosti”. URL: [blob:https://itd.rada.gov.ua/8611c6d8-91a9-4a0c-a9c0-f6f5757ec0fd](https://itd.rada.gov.ua/8611c6d8-91a9-4a0c-a9c0-f6f5757ec0fd) (data zvernennia: 23.11.2024).
8. Pro osnovy mistobuduvannia: Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 № 2780-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text> (data zvernennia: 23.11.2024).
9. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia sfery mistobudivnoi diialnosti. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212 (data zvernennia: 23.11.2024).
10. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti u sferi mistobudivnoi diialnosti. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72667(data zvernennia: 23.11.2024).
11. Rybak K. O. Mistobudivna diialnist yak ob'iekt administratyvno pravovoho rehulivannia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyivskiy natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2018. 275 s. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0418U003108/> (data zvernennia: 25.11.2024).
12. Romanenko A. V. Administratyvno-pravove rehulivannia zhytlovoi ta hromadskoi zabudovy: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Kyiv, 2015. 215 s.

13. Stukalenko O. V. Administratyvno-pravove zabezpechennia budivelnoi haluzi: teoretychno-pravovi zasady: dys. dokt. yur. nauk: 12.00.07. Dnipropetrovskyyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. Dnipro, 2016. 512 s.

14. Upravlinnia rozvytkom mista: navch. posib. / za red. V. M. Vakulenko, M. K. Orlatoho. Kyiv: Vyd-vo NADU, 2006. 352 s.

15. Chekomasova N. B. Administratyvno-pravovi zasady derzhavnoho arkhitekturno-budivelnoho kontroliu ta nahliadu: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Pryvatna ustanova "Naukovo-doslidnyi instytut publichnoho prava". Kyiv, 2019. 239 s. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0419U004863/> (data zvernennia: 19.11.2024).